

O LÚDICO COMO ESTÍMULO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDANTES COM ESPECTRO AUTISTA NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 28/05/2024](#)

PLAY AS A STIMULUS IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS WITH AUTISTIC SPECTRUM IN PORTUGUESE LANGUAGE CLASSES

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11377157

Érica Rafaela dos Santos Campos¹

RESUMO

Este estudo abordou a integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa, com foco na inclusão de estudantes com Espectro Autista (EA). O objetivo geral foi explorar os benefícios do lúdico para o desenvolvimento linguístico e cognitivo desses alunos, por meio de uma revisão de literatura. A justificativa para esta pesquisa reside na necessidade de promover uma educação mais inclusiva e acessível, reconhecendo o potencial do lúdico como uma ferramenta pedagógica eficaz. A metodologia utilizada foi a revisão de literatura, que permitiu analisar estudos e publicações relevantes sobre o tema. Conclui-se que a integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa pode contribuir significativamente para a promoção da inclusão e do sucesso acadêmico

de todos os alunos, especialmente daqueles com EA. Essa abordagem oferece oportunidades para uma aprendizagem mais significativa, engajadora e acessível, beneficiando assim o desenvolvimento integral dos estudantes.

Palavras-Chave: Lúdico. Inclusão. Espectro Autista

ABSTRACT

This study addressed the integration of play in Portuguese language teaching, focusing on the inclusion of students with Autism Spectrum (AS). The general objective was to explore the benefits of play for the linguistic and cognitive development of these students, through a literature review. The justification for this research lies in the need to promote a more inclusive and accessible education, recognizing the potential of play as an effective pedagogical tool. The methodology used was a literature review, which allowed the analysis of relevant studies and publications on the topic. It is concluded that the integration of play in Portuguese language teaching can significantly contribute to promoting inclusion and academic success for all students, especially those with AS. This approach offers opportunities for more meaningful, engaging and accessible learning, thus benefiting the integral development of students.

Keywords: Playful. Inclusion. Autism Spectrum

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva tem sido uma pauta central nas discussões educacionais contemporâneas, visando garantir o acesso equitativo à educação para todos os alunos, independentemente de suas características individuais. Nesse contexto, a integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa surge como uma abordagem promissora, capaz de promover a participação ativa, o engajamento e o desenvolvimento linguístico e cognitivo dos estudantes, incluindo aqueles com Espectro Autista (EA).

O presente trabalho tem como objetivo explorar a aplicação do lúdico no contexto educacional, especificamente nas aulas de Língua Portuguesa, e sua influência no desenvolvimento de estudantes com Espectro Autista. Para tanto, busca-se analisar estudos de casos, relatos de experiências e pesquisas científicas que investigam os benefícios do lúdico para a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos, com foco especial nas necessidades e desafios enfrentados por alunos com EA.

O interesse por esse tema justifica-se pela necessidade de se repensar as práticas educacionais para promover uma educação mais inclusiva e acessível a todos os alunos, reconhecendo a importância do lúdico como uma ferramenta pedagógica poderosa para alcançar esse objetivo. Por meio dessa pesquisa, busca-se fornecer subsídios teóricos e práticos para educadores, pesquisadores e formuladores de políticas educacionais interessados em promover a inclusão e o sucesso acadêmico de todos os estudantes.

A metodologia empregada neste estudo consiste em uma revisão de literatura, que abrange a análise crítica e sistemática de estudos e publicações científicas relevantes sobre o tema.

A pesquisa foi estruturada em três partes principais. Inicialmente, a introdução abordou os conceitos-chave do estudo, contextualizando o tema da integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa, especialmente para estudantes com Espectro Autista (EA). Em seguida, o desenvolvimento apresentou uma contextualização mais aprofundada, incluindo revisão da literatura e análise de autores relevantes que exploram o tema. Por fim, as considerações finais forneceram uma síntese dos principais achados da pesquisa, destacando conclusões e recomendações para práticas educacionais futuras. Essa estrutura permitiu uma abordagem completa e organizada do tema, fornecendo insights valiosos para educadores, pesquisadores e formuladores de políticas educacionais interessados na promoção da inclusão e do sucesso acadêmico de todos os alunos.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 ESPECTRO AUTISTA E EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A comunicação é uma das áreas mais afetadas no espectro autista. Segundo Souza (2017), os indivíduos com autismo podem apresentar dificuldades na linguagem receptiva e expressiva, dificuldades na compreensão de expressões faciais, gestos e na interpretação de ironias e metáforas. Essas dificuldades podem resultar em problemas para estabelecer e manter conversas, entender sutilezas sociais e desenvolver relacionamentos interpessoais significativos.

Quanto à interação social, Santos (2019) ressalta que indivíduos com autismo frequentemente têm dificuldade em compreender e responder adequadamente às pistas sociais, como contato visual, expressões faciais e tom de voz. Essa dificuldade em interpretar e reagir às nuances da comunicação não verbal pode levar a interações sociais desajeitadas ou inadequadas, contribuindo para o isolamento social e a exclusão.

Os comportamentos repetitivos e os interesses restritos são outras características proeminentes do espectro autista. De acordo com Fernandes (2018), indivíduos com autismo tendem a se envolver em padrões de comportamento repetitivos e estereotipados, como balançar o corpo, bater as mãos ou repetir frases específicas. Esses comportamentos podem ser manifestações de autoregulação sensorial ou de busca por estímulo.

Além disso, os interesses restritos são comuns entre pessoas com autismo. Conforme observado por Oliveira (2020), eles podem desenvolver fixações intensas em determinados temas, objetos ou atividades, demonstrando um conhecimento detalhado e especializado nessas áreas específicas. Esses interesses muitas vezes são inflexíveis e absorvem grande parte do tempo e da atenção do indivíduo, limitando sua participação em outras atividades.

As sensibilidades sensoriais exacerbadas são uma característica frequentemente relatada por pessoas com autismo. Segundo Barbosa (2016), indivíduos com autismo podem ter respostas sensoriais atípicas a estímulos auditivos, visuais, táteis, olfativos e gustativos, resultando em hipersensibilidade ou hipossensibilidade a certos tipos de sensações. Essas sensibilidades podem causar desconforto significativo e interferir nas atividades cotidianas, como a participação em ambientes barulhentos ou a tolerância a determinadas texturas de alimentos.

A Educação Inclusiva é pautada por princípios que visam assegurar a participação e o sucesso de todos os estudantes, independentemente de suas características individuais. Nesse contexto, a valorização da diversidade emerge como um elemento central. Como destaca Aranha (2017), a diversidade é uma riqueza que enriquece o processo educativo, proporcionando oportunidades para a troca de experiências e aprendizados entre estudantes com diferentes origens étnicas, culturais, socioeconômicas e habilidades. Essa valorização da diversidade está intrinsecamente ligada ao princípio da equidade, que busca garantir que todos os estudantes tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento.

No âmbito da prática educativa inclusiva, as adaptações curriculares e pedagógicas desempenham um papel crucial. Segundo Machado (2018), as adaptações curriculares referem-se às modificações realizadas nos objetivos, conteúdos, metodologias e avaliações do currículo escolar, visando atender às necessidades específicas dos estudantes e promover sua inclusão e sucesso acadêmico. Essas adaptações são essenciais para garantir a efetiva participação e aprendizagem de todos os estudantes, incluindo aqueles com necessidades educacionais especiais.

Além disso, a colaboração entre professores, alunos e famílias é um princípio central da Educação Inclusiva. Como destaca Oliveira (2019), a colaboração entre esses atores educacionais envolve o compartilhamento de responsabilidades, a troca de informações e experiências, e a

construção de parcerias colaborativas para identificar e atender às necessidades individuais dos estudantes. Essa colaboração é fundamental para promover um ambiente escolar acolhedor e inclusivo, onde todos os estudantes se sintam valorizados e apoiados em seu desenvolvimento acadêmico e sócio emocional.

Educar estudantes com Espectro Autista (EA) envolve enfrentar uma série de desafios que vão desde as barreiras de aprendizagem e participação até o desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais. Como destacado por Gonçalves (2016), essas barreiras podem se manifestar de diversas formas, incluindo dificuldades de compreensão de instruções, sobrecarga sensorial e problemas na interação social com colegas e professores. Tais dificuldades podem afetar significativamente o engajamento e o desempenho acadêmico dos estudantes com EA.

Diante dessas barreiras, é fundamental adotar intervenções educacionais baseadas em evidências para apoiar o progresso desses estudantes. Conforme salientado por Ribeiro (2018), intervenções como a análise do comportamento aplicada (ABA), o ensino estruturado e o uso de tecnologias assistivas têm mostrado eficácia na promoção de habilidades acadêmicas, sociais e funcionais dos estudantes com EA. Essas intervenções são personalizadas de acordo com as necessidades individuais de cada estudante, buscando maximizar seu potencial de aprendizagem.

Além do desenvolvimento acadêmico, é crucial investir no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais desses estudantes. Conforme apontado por Lima (2019), essas habilidades incluem a capacidade de reconhecer e expressar emoções, compreender perspectivas diferentes e estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis. Estratégias como o ensino explícito de habilidades sociais e o treinamento em autogerenciamento podem desempenhar um papel fundamental nesse processo, auxiliando os estudantes com EA a desenvolverem competências essenciais para sua vida pessoal e social.

2.2 O LÚDICO COMO ESTRATÉGIA PEDAGÓGICA

O lúdico é um conceito abrangente que engloba uma variedade de atividades recreativas e de entretenimento que desempenham um papel crucial no desenvolvimento humano. Segundo Santos (2018), as atividades lúdicas são marcadas pela liberdade, espontaneidade, prazer e criatividade, proporcionando não apenas diversão, mas também oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento físico, cognitivo e emocional para os participantes.

Explorar as teorias do jogo e da brincadeira é essencial para compreender a importância e os benefícios do lúdico. Conforme ressaltado por Vygotsky (1997), o jogo é uma atividade fundamental para o desenvolvimento infantil, pois permite às crianças explorar o mundo, experimentar papéis sociais, resolver problemas e exercitar a imaginação de forma livre e criativa. Já Piaget (1998) destaca que a brincadeira é uma atividade simbólica que contribui para a assimilação de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais, e a construção do autoconhecimento e do conhecimento sobre o mundo ao redor.

No contexto educacional, o lúdico desempenha um papel significativo no processo de aprendizagem. Como observado por Freire (1997), o lúdico estimula a curiosidade, a criatividade e a autonomia dos estudantes, promovendo uma aprendizagem ativa e participativa. Além disso, as atividades lúdicas facilitam a assimilação de conceitos, o desenvolvimento de habilidades e a internalização de valores, contribuindo para a formação integral dos indivíduos.

O lúdico desempenha um papel crucial no desenvolvimento infantil, oferecendo uma ampla gama de benefícios que contribuem para o crescimento saudável e integral das crianças. Como observado por Silva (2019), as atividades lúdicas proporcionam um ambiente livre de regras rígidas, onde as crianças podem expressar sua criatividade e imaginação livremente, inventando histórias, criando personagens e explorando

diferentes possibilidades. Essa liberdade de expressão e experimentação é essencial para estimular o desenvolvimento da criatividade e imaginação das crianças.

Além disso, o lúdico promove a socialização e cooperação entre as crianças, conforme apontado por Santos (2017). Ao brincarem juntas, as crianças aprendem a compartilhar, negociar, resolver conflitos e trabalhar em equipe, desenvolvendo habilidades sociais fundamentais para sua interação com os outros. Essas interações sociais positivas e construtivas contribuem para o desenvolvimento de laços afetivos e o estabelecimento de relações interpessoais saudáveis.

No contexto das atividades lúdicas, as crianças também desenvolvem habilidades cognitivas e motoras essenciais para seu crescimento e aprendizagem. Conforme salientado por Oliveira (2018), o lúdico oferece estímulos sensoriais, motores e cognitivos que desafiam as crianças a explorar, experimentar e aprender de forma ativa e significativa. Durante o jogo e a brincadeira, as crianças desenvolvem habilidades como atenção, memória, raciocínio lógico, coordenação motora, equilíbrio e propriocepção, contribuindo para seu desenvolvimento global.

A aplicação do lúdico em contextos educacionais é uma estratégia fundamental para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico e envolvente. Conforme destacado por Souza (2019), os jogos didáticos e as atividades recreativas são recursos pedagógicos poderosos que permitem aos alunos aprender de forma ativa e interativa, experimentando os conceitos de maneira concreta e contextualizada. Essas práticas estimulam o interesse e a participação dos alunos nas aulas, promovendo oportunidades para a aplicação prática dos conteúdos e o desenvolvimento de habilidades cognitivas e sociais.

No entanto, é importante adaptar as práticas lúdicas para atender às diferentes idades e necessidades dos alunos, como observado por Oliveira (2017). Isso pode envolver a simplificação das regras dos jogos, o uso de

materiais e recursos acessíveis, e a personalização das atividades de acordo com o nível de desenvolvimento e interesse de cada aluno. Essas adaptações garantem que todos os alunos possam participar ativamente das atividades lúdicas, promovendo assim a inclusão e o sucesso de todos.

A integração do lúdico ao currículo escolar é outro aspecto crucial a ser considerado. Segundo Lima (2018), o lúdico deve ser incorporado de forma planejada e sistemática ao currículo, sendo utilizado como uma estratégia pedagógica complementar que enriquece e diversifica as práticas educativas. Dessa forma, o lúdico deixa de ser visto como uma atividade secundária e passa a ser valorizado como uma ferramenta pedagógica eficaz para promover a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral dos alunos.

2.3 LÍNGUA PORTUGUESA E DESENVOLVIMENTO LINGUÍSTICO

Para Silva (2018), as habilidades linguísticas, como leitura, escrita e oralidade, são ferramentas indispensáveis para a comunicação, o acesso ao conhecimento e a participação ativa na sociedade. Desta forma, o ensino de Língua Portuguesa deve priorizar o desenvolvimento dessas habilidades, proporcionando aos alunos oportunidades de prática e reflexão sobre a língua em diferentes contextos.

Além das habilidades linguísticas, Oliveira (2019) destaca que o ensino de Língua Portuguesa também visa desenvolver a capacidade dos alunos de compreender textos e produzir sentido a partir da leitura e da escrita. A compreensão de textos é uma habilidade fundamental para a construção do conhecimento e o desenvolvimento do pensamento crítico, enquanto a produção de sentido envolve a capacidade de interpretar e atribuir significado aos textos, considerando seu contexto e suas intenções comunicativas.

É importante ressaltar, conforme aponta Xavier (2017), que a língua é um fenômeno dinâmico e diversificado, refletindo a riqueza e a complexidade das diferentes culturas e identidades presentes na sociedade brasileira.

Nesse sentido, o ensino de Língua Portuguesa deve reconhecer e valorizar essa diversidade linguística e cultural, promovendo uma abordagem inclusiva e plural que respeite as variações linguísticas e culturais presentes em nosso país.

O ensino de Língua Portuguesa para estudantes com Espectro Autista (EA) apresenta desafios específicos que requerem abordagens diferenciadas para promover uma aprendizagem efetiva. Uma das principais dificuldades enfrentadas por esses estudantes está relacionada às habilidades de comunicação e expressão verbal. Conforme observado por Oliveira (2016), indivíduos com EA frequentemente apresentam dificuldades na compreensão e uso da linguagem verbal, incluindo problemas com a pragmática da linguagem, a prosódia e a compreensão de expressões idiomáticas. Essas dificuldades podem representar um obstáculo significativo no processo de aprendizagem da Língua Portuguesa.

Além das dificuldades na comunicação verbal, os estudantes com EA também enfrentam desafios na compreensão de metáforas e linguagem figurada. De acordo com Santos (2018), indivíduos com EA tendem a ter dificuldades na compreensão de linguagem não literal, como metáforas, ironias e expressões idiomáticas, devido à sua natureza concreta e literal. Essa dificuldade pode dificultar a compreensão de textos literários e a interpretação de sentidos implícitos, afetando assim o desenvolvimento da habilidade de leitura e a apreciação da literatura.

Para superar esses desafios, são necessárias adaptações de materiais e atividades que levem em consideração as características e necessidades específicas dos estudantes com EA. Conforme ressaltado por Lima (2017), é importante oferecer materiais e recursos visuais, como pictogramas e diagramas, que auxiliem na compreensão e expressão de conceitos abstratos, além de utilizar estratégias de ensino estruturadas e previsíveis que proporcionem segurança e previsibilidade aos alunos. Essas adaptações são essenciais para tornar o ensino de Língua Portuguesa

mais acessível e significativo para estudantes com EA, promovendo assim sua participação e sucesso acadêmico.

O desenvolvimento linguístico de estudantes com Espectro Autista (EA) requer estratégias pedagógicas específicas que considerem suas características individuais. Uma abordagem eficaz para promover esse desenvolvimento é o uso de recursos visuais e materiais concretos. Como destaca Almeida (2019), os recursos visuais, como pictogramas, diagramas e material manipulativo, auxiliam na compreensão e expressão de conceitos abstratos, proporcionando aos alunos com EA uma forma concreta e tangível de interagir com a linguagem. Esses recursos facilitam a compreensão do conteúdo e tornam o aprendizado mais acessível para os alunos.

Além do uso de recursos visuais, atividades de modelagem e imitação também são essenciais para o desenvolvimento linguístico de estudantes com EA. Segundo Costa (2018), a imitação é uma habilidade fundamental para o desenvolvimento da linguagem, pois permite que os alunos observem e reproduzam padrões linguísticos e comportamentais, adquirindo assim novos vocabulários e estruturas gramaticais. Portanto, atividades que estimulem a imitação e a modelagem de linguagem podem ajudar os alunos a desenvolver suas habilidades de comunicação verbal e não verbal.

Outra estratégia importante para promover o desenvolvimento linguístico de estudantes com EA é adotar abordagens centradas em seus interesses e habilidades individuais. De acordo com Braga (2020), ao incorporar os interesses e habilidades individuais dos alunos com EA no planejamento das atividades, os professores podem aumentar sua motivação e interesse pelo aprendizado, promovendo assim uma participação mais ativa e significativa na disciplina de Língua Portuguesa. Ao criar atividades e materiais adaptados às necessidades específicas dos alunos, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e estimulante.

2.4 INTEGRAÇÃO DO LÚDICO NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTUDANTES COM ESPECTRO AUTISTA

A integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa encontra respaldo em teorias pedagógicas que reconhecem o jogo e a brincadeira como elementos fundamentais no processo de aprendizagem. Conforme destaca Santos (2019), o jogo é uma atividade essencial para o desenvolvimento cognitivo das crianças, pois permite a internalização de conceitos e a construção de significados por meio da interação social e da resolução de problemas. Nessa perspectiva construtivista, o lúdico assume um papel central, proporcionando aos alunos oportunidades de explorar a linguagem de maneira criativa e contextualizada.

Ao promover a interação ativa dos alunos com o conhecimento, o uso do lúdico no ensino de Língua Portuguesa estimula a curiosidade, a criatividade e a imaginação dos estudantes, como aponta Alves (2018). Essas atividades oferecem um ambiente descontraído e seguro para os alunos experimentarem e praticarem a linguagem de forma espontânea, sem receio de cometer erros ou serem julgados. Essa liberdade proporcionada pelo lúdico contribui para tornar o processo de aprendizagem mais atrativo e prazeroso.

Além das vantagens gerais do lúdico na promoção da aprendizagem, é importante considerar suas especificidades ao trabalhar com estudantes com Espectro Autista (EA). De acordo com Lima (2020), atividades lúdicas estruturadas e previsíveis podem ajudar os alunos com EA a compreender e participar das atividades de forma mais eficaz, proporcionando um ambiente seguro e previsível que favoreça sua aprendizagem. Adaptar as atividades lúdicas às necessidades e interesses individuais dos alunos com EA é fundamental para garantir seu engajamento e sucesso no processo de aprendizagem.

A aplicação prática do lúdico no ensino de Língua Portuguesa tem sido objeto de diversos estudos e relatos de experiências, que oferecem

insights valiosos sobre sua eficácia e impacto na aprendizagem dos alunos. Costa (2017) realizou um estudo de caso sobre o uso de jogos de tabuleiro adaptados para o ensino de gramática em uma turma do ensino fundamental. Os jogos foram desenvolvidos com base nos conteúdos programáticos da disciplina e adaptados para atender às necessidades específicas dos alunos. Os resultados destacaram que os jogos proporcionaram um ambiente lúdico e motivador para a aprendizagem da gramática, contribuindo para uma melhor compreensão dos conceitos linguísticos.

Além dos estudos de caso, relatos de experiências práticas também corroboram os benefícios do lúdico no ensino de Língua Portuguesa. Em um relato de experiência compartilhado por Almeida (2019), uma professora do ensino fundamental descreveu a implementação de atividades de dramatização e contação de histórias para desenvolver habilidades de compreensão e produção textual. As atividades foram adaptadas para incluir elementos sensoriais e visuais, tornando-as acessíveis e estimulantes para todos os alunos, incluindo aqueles com Espectro Autista (EA).

Essas experiências práticas demonstram que a criatividade e a adaptação de atividades lúdicas são essenciais para atender às necessidades individuais dos alunos e promover sua participação e engajamento na aprendizagem da Língua Portuguesa. Conforme ressalta Braga (2021), atividades lúdicas proporcionam um ambiente de aprendizagem mais descontraído e colaborativo, onde os alunos se sentem mais motivados e engajados em participar das atividades. Além disso, as atividades lúdicas oferecem oportunidades para desenvolver habilidades linguísticas de forma contextualizada e significativa, contribuindo para uma aprendizagem mais efetiva e duradoura.

A aplicação prática do lúdico no ensino de Língua Portuguesa tem sido explorada em diversos estudos e relatos de experiências, proporcionando uma compreensão mais ampla sobre sua eficácia e impacto na

aprendizagem dos alunos. Costa (2017) realizou um estudo de caso sobre o uso de jogos de tabuleiro adaptados para o ensino de gramática em uma turma do ensino fundamental. Os resultados indicaram que os jogos proporcionaram um ambiente lúdico e motivador para a aprendizagem da gramática, contribuindo para uma melhor compreensão dos conceitos linguísticos.

Além dos estudos de caso, relatos de experiências práticas também corroboram os benefícios do lúdico no ensino de Língua Portuguesa. Em um relato compartilhado por Almeida (2019), uma professora do ensino fundamental descreveu a implementação de atividades de dramatização e contação de histórias para desenvolver habilidades de compreensão e produção textual. As atividades foram adaptadas para incluir elementos sensoriais e visuais, tornando-as acessíveis e estimulantes para todos os alunos, incluindo aqueles com Espectro Autista (EA).

Essas experiências práticas destacam a importância da criatividade e da adaptação de atividades lúdicas para atender às necessidades individuais dos alunos e promover sua participação e engajamento na aprendizagem da Língua Portuguesa. Como ressalta Braga (2021), atividades lúdicas proporcionam um ambiente de aprendizagem mais descontraído e colaborativo, onde os alunos se sentem mais motivados e engajados em participar das atividades. Além disso, as atividades lúdicas oferecem oportunidades para desenvolver habilidades linguísticas de forma contextualizada e significativa, contribuindo para uma aprendizagem mais eficaz e duradoura.

Portanto, os estudos de casos e relatos de experiências fornecem evidências concretas dos benefícios do lúdico no ensino de Língua Portuguesa. Ao adaptar atividades e jogos para atender às necessidades individuais dos alunos, os professores podem criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e estimulante, que promova o desenvolvimento linguístico e cognitivo dos estudantes.

3. CONCLUSÃO

A integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa representa uma abordagem pedagógica promissora, capaz de promover a aprendizagem significativa e o desenvolvimento integral dos alunos. Ao longo deste trabalho, exploramos os fundamentos teóricos do lúdico, suas aplicações práticas em contextos educacionais e os benefícios específicos para estudantes com Espectro Autista (EA).

Os estudos de casos e relatos de experiências apresentados evidenciam a eficácia do lúdico na promoção da participação e do engajamento dos alunos, bem como na melhoria de suas habilidades linguísticas e cognitivas. A adaptação de atividades e jogos para atender às necessidades individuais dos alunos demonstra o potencial inclusivo e acessível do lúdico, proporcionando oportunidades de aprendizagem para todos os estudantes, independentemente de suas características ou habilidades.

É importante ressaltar que a implementação bem-sucedida do lúdico no ensino de Língua Portuguesa requer não apenas criatividade e inovação por parte dos educadores, mas também o apoio de políticas educacionais e recursos adequados para sua efetivação. Além disso, a formação continuada dos professores é essencial para garantir a compreensão e a aplicação adequada das estratégias lúdicas em sala de aula.

Desta forma, a integração do lúdico no ensino de Língua Portuguesa oferece uma oportunidade única de tornar o processo de aprendizagem mais significativo, envolvente e inclusivo para todos os alunos. Ao reconhecer o potencial do lúdico como uma ferramenta pedagógica poderosa, podemos contribuir para o desenvolvimento de uma educação mais equitativa e centrada no aluno, preparando-os para enfrentar os desafios do século XXI com confiança e criatividade.

Esta pesquisa não apenas reforça a importância do lúdico no contexto educacional, mas também destaca a necessidade contínua de pesquisa e

prática reflexiva para aprimorar sua implementação e maximizar seus benefícios para todos os alunos.

Que esta pesquisa inspire educadores, pesquisadores e formuladores de políticas a explorar ainda mais o potencial do lúdico no ensino de Língua Portuguesa, visando sempre a construção de um ambiente educacional mais inclusivo, estimulante e eficaz para todos os estudantes.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, C. Recursos visuais e autismo: estratégias para o ensino de língua portuguesa. São Paulo: Editora Atheneu, 2019.

ALMEIDA, R. Experiências de ensino de língua portuguesa: atividades lúdicas na sala de aula. São Paulo: Editora Nova Escola, 2019.

ALVES, R. O lúdico no contexto educacional: teoria e prática. Rio de Janeiro: Editora Wak, 2018.

ARANHA, M. L. Diversidade na escola: desafios e possibilidades. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017.

BRAGA, M. O impacto do lúdico na aprendizagem de língua portuguesa: relatos de experiências práticas. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 21, n. 2, p. 321-335, 2021.

BRAGA, R. Abordagens centradas nos interesses e habilidades individuais de alunos com autismo: práticas inclusivas na sala de aula. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2020.

COSTA, A. Desenvolvimento da linguagem em crianças com autismo: estratégias de intervenção. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2018.

COSTA, A. Jogos de tabuleiro adaptados para o ensino de gramática: um estudo de caso. Revista Brasileira de Educação, v. 20, n. 1, p. 123-140, 2017.

FERNANDES, A. Comportamentos repetitivos no espectro autista: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 40, n. 3, p. 322-331, 2018.

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

GONÇALVES, A. M. Barreiras de aprendizagem e participação de estudantes com transtorno do espectro autista na escola regular. Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 29, n. 54, p. 567-581, 2016.

LIMA, C. Estratégias de ensino para alunos com autismo: práticas inclusivas na sala de aula. São Paulo: Editora Cortez, 2020.

LIMA, C. R. O lúdico no currículo escolar: desafios e possibilidades. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018.

LIMA, C. S. Desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com autismo: estratégias de intervenção. São Paulo: Editora Autêntica, 2019.

LIMA, C. S. Estratégias de ensino para alunos com autismo: práticas inclusivas na sala de aula. São Paulo: Editora Cortez, 2017.

MACHADO, P. C. Adaptações curriculares: conceitos e práticas. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária, 2018.

OLIVEIRA, A. R. Comunicação e linguagem no espectro autista: desafios e estratégias. São Paulo: Editora Autêntica, 2016.

OLIVEIRA, F. S. Adaptações curriculares: estratégias para promover a inclusão na escola. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017.

OLIVEIRA, L. R. Compreensão de textos: estratégias para o ensino fundamental. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2019.

OLIVEIRA, R. C. Interesses restritos no transtorno do espectro autista: uma revisão da literatura. Revista de Psicologia da UNESP, São Paulo, v. 19, n. 1, p. 108-123, 2020.

OLIVEIRA, R. C. Jogos e brincadeiras na educação infantil: estratégias para o desenvolvimento integral da criança. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2018.

OLIVEIRA, R. S. Parceria entre escola e família: construindo uma educação inclusiva. Belo Horizonte: Editora Inclusão, 2019.

PIAGET, J. O jogo, a criança e a educação. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1998.

RIBEIRO, J. F. Intervenções educacionais para estudantes com transtorno do espectro autista: uma revisão da literatura. Revista Brasileira de Educação Especial, Marília, v. 24, n. 3, p. 421-436, 2018.

SANTOS, A. M. Jogos e brincadeiras na educação infantil: fundamentos teóricos e práticos. São Paulo: Editora Vozes, 2018.

SANTOS, M. A importância do jogo no desenvolvimento infantil: fundamentos teóricos e práticas pedagógicas. São Paulo: Editora Ática, 2019.

SANTOS, M. A. Desafios na interação social de indivíduos com autismo. Psicologia em Pesquisa, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 89-102, 2019.

SANTOS, M. F. Aprendizagem de linguagem no espectro autista: perspectivas e desafios. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2018.

SANTOS, M. S. Brincar é coisa séria: o papel do lúdico no desenvolvimento infantil. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2017.

SILVA, A. B. O lúdico no desenvolvimento infantil: uma abordagem psicopedagógica. São Paulo: Editora Atheneu, 2019.

SILVA, A. B. Transtorno do espectro autista: características e desafios. São Paulo: Editora ABC, 2018.

SILVA, A. M. Leitura e escrita na educação básica: desafios e perspectivas. São Paulo: Editora Cortez, 2018.

SOUZA, F. A. Aspectos da comunicação em indivíduos com transtorno do espectro autista. Revista de Psicologia da Criança e do Adolescente, São Paulo, v. 8, n. 1, p. 45-57, 2017.

SOUZA, M. A. Jogos e brincadeiras na educação infantil: estratégias para o desenvolvimento integral da criança. São Paulo: Editora Vozes, 2019.

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

XAVIER, C. F. Diversidade linguística e cultural: desafios para o ensino de Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Contexto, 2017.

¹ Mestranda em Ciências da Educação

Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Endereço: Jejuí 667, entre O'leary y 15 de Agosto, Asunción, Paraguay

E-mail: erica-rafaela@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil